

La estimulación del desarrollo cognitivo en el adulto mayor

The stimulation of cognitive development in the older adult

AUTORES: Patricia Sánchez Cabezas^{1*}

Magdalena Huilcapi Masacon²

Fredy Jordán Cordonez³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: * psanchez@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 21 / 09 / 2020

Fecha de aceptación: 28 / 12 / 2020

RESUMEN

Las políticas que apuestan por proveer a los adultos mayores bienestar y calidad de vida, tienden a privilegiar la atención a la salud física y el acceso a determinados derechos que se asumen como una alternativa en el cumplimiento de la responsabilidad social que se asume con quienes nos anteceden y han creado la riqueza que hoy disfruta la generación posterior. Sin embargo, uno de los aspectos que no se priorizan son las acciones integrales para prevenir o superar el deterioro cognitivo que es propio de la vejez y que demanda la prolongación de la estimulación de la percepción, atención y memoria en esta etapa de la vida. En este caso y como tarea del proyecto “Estrategias de usabilidad y accesibilidad de herramientas tecnológicas lúdicas para mejorar la capacidad cognitiva del adulto mayor en las parroquias Clemente Baquerizo y Camilo Ponce del cantón Babahoyo” que se desarrolla en la UTB en Ecuador, se dispuso poner énfasis en la elaboración teórica de una propuesta que sirviera a los propósitos planteados. Desde el punto de vista metodológico, se sustenta en el estudio teórico de los puntos de vistas de

¹Psicóloga, PhD, Universidad Técnica de Babahoyo.

²Ingeniera, Msc, Universidad Técnica de Babahoyo.

³Licenciado en Sistemas Informáticos, MIE, Universidad Técnica de Babahoyo.

diferentes autores seleccionados para extraer las ideas esenciales que luego, permitieron a los autores proceder a la elaboración de la propuesta. La propuesta constituye el primer resultado del proyecto y servirá de guía tanto para el diagnóstico como para elaborar las tecnologías que estimularán el proceso cognitivo en los adultos mayores de las parroquias referidas.

Palabras clave: *Desarrollo cognitivo del adulto mayor, envejecimiento, estimulación.*

ABSTRACT

The policies that are committed to providing the elderly with well-being and quality of life tend to privilege attention to physical health and access to certain rights that are assumed as an alternative in the fulfillment of the social responsibility that is assumed with those who we they precede and have created the wealth that the later generation now enjoys. However, one of the aspects that are not prioritized are comprehensive actions to prevent or overcome the cognitive deterioration that is typical of old age and that demands the prolongation of the stimulation of perception, attention and memory at this stage of life. The project "Usability and accessibility strategies of recreational technological tools to improve the cognitive capacity of the elderly in the Clemente Baquerizo and Camilo Ponce parishes of the Babahoyo canton" that is developed at the UTB in Ecuador, emphasizes this aspect and as part of the The study carried out presents key ideas that support the proposals that are being prepared for this purpose.

Keywords: *Cognitive development of the elderly, aging, stimulation.*

INTRODUCCIÓN.

Según informes de la Organización de las Naciones Unidas, el envejecimiento de la población mundial, entre el 2015 y el 2030, tendrá un crecimiento superior al 56%, calculando que hacia el 2050 la población global de personas ancianas será más del doble en tamaño que en el 2015, es decir cerca de 2.1 billones de personas. Esta situación en Latinoamérica y El Caribe es similar a la expectativa de crecimiento de la población de adultos mayores en este mismo período de tiempo puede llegar a ser de hasta 71%, siendo la más alta a nivel mundial.

Estos datos significan que el envejecimiento se está convirtiendo en uno de los temas de interés, sobre todo porque consustancial a este proceso, la vida del adulto mayor deja secuelas de carácter psicológico, social, físico y emocional, por lo que su calidad de vida sufre cambios que se ven reflejados en el estado de satisfacción general, que afecta el bienestar integral de la persona y con él se asiste a uno de los acontecimientos más importantes: el déficit cognitivo.

El déficit cognitivo al ser una patología multifactorial (influencia de factores sociales y ambientales en su etiología) no puede ser manejado tan solo con un enfoque clínico-farmacológico; se requieren políticas públicas de salud que evalúen al paciente mayor de forma integral, permitiendo una detección temprana del déficit neurológico y los síndromes geriátricos relacionados con el deterioro de la calidad de vida.

La implementación de políticas públicas para la atención a los adultos mayores se impulsa en acciones preventivas que propicien las oportunidades para el manejo de los problemas o dificultades que afecten a los ancianos, incluyendo las alteraciones cognitivas. En consideración, las personas mayores poseen un potencial, lo que explica que deben atenderse los aspectos subjetivos a la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad personal, el bienestar material, las relaciones armónicas con el ambiente físico y social, la comunidad y la salud objetivamente percibida.

Aún, cuando varios autores como Mejía y Cantón Hernández señalan que el envejecimiento genera cambios cognitivos irreversibles e influyen en aspectos psicológicos, sociales, físicos y emocionales en la calidad de vida, otros advierten la posibilidad de estimular su desarrollo apegados a la plasticidad del cerebro y este es uno de los retos que se asume en la sociedad. Los programas de salud y educación, mediante sus políticas públicas, son encargados de implementar las acciones de promoción, prevención y rehabilitación de los adultos mayores, en la que es preciso implicar a las familias y a todos los sectores de la sociedad.

Debemos asumir este legado como punto de partida del proyecto titulado “Estrategias de usabilidad y accesibilidad de herramientas tecnológicas lúdicas para mejorar la capacidad cognitiva del adulto mayor en las parroquias Clemente Baquerizo y Camilo Ponce del

cantón Babahoyo”, en el cual se realiza un análisis de los aspectos que merecen miradas críticas para generar propuestas dirigidas a la estimulación del desarrollo cognitivo de los adultos mayores. Dentro de los procesos naturales de este grupo etario, ellos atraviesan por complejas situaciones tales como la pérdida de percepción, atención y memoria; por lo que se deben desarrollar programas que contribuyan a la promoción, prevención, optimización del proceso de adaptación y estimulación cognitiva desde el contexto personal y familiar, lo cual deberá asumirse como uno de los compromisos más apremiantes para profesionales de la salud, la educación y, sobre todo, los psicólogos.

METODOLOGÍA.

En este caso se desarrolló desde una metodología cualitativa desde la perspectiva de teoría fundamentada, la cual se tiene como objetivo identificar y descubrir teorías y conceptos hipótesis o proposiciones partiendo de los datos que aportan otras investigaciones, por tanto se orienta a la elaboración de propuestas que emergen de la teoría basada en una secuencia de acciones en las cuales se contrastan teorías, donde se sistematizan las ideas y se construye un esquema teórico que recoge y responde lo más fielmente posible a las percepciones, normas o juicios que servirán de guía a la intervención asumiendo una postura flexible y emergente al introducirse en la práctica.

El proceso que sigue esta investigación es el siguiente. Se recogieron los datos que aportan diferentes autores, se describen y se interrogan de manera sistemática y se llegan a conclusiones, según las categorías teóricas utilizadas. Se procede a establecer un codificación abierta, selectiva y centrada en el objetivo planteado.

Para su realización se utilizan métodos y técnicas inductivas, deductivas de generalización, discusión que ayuda sistematizar las ideas que se asumen como marco teórico y que son esenciales para elaborar la propuesta. Los resultados del estudio teórico se presentan en las reflexiones que se incluyen a continuación y en la propuesta se delinear las ideas que del estudio emergen como resultado del trabajo de discusión y toma de posición realizada.

CONCLUSIONES.

De acuerdo con las ideas que aquí se exponen, se concluye que el envejecimiento de manera natural supone un deterioro cognitivo en los adultos mayores, pero esta puede ser compensada, corregida o prevenida. Las concepciones geriátricas impulsan programas de atención al adulto en el cual la estimulación física y afectiva tiende a superar las acciones para estimular el desarrollo cognitivo.

En este sentido, terapeutas, educadores y psicólogos advierten la necesidad de desplegar programas y estrategias que puedan ampliar la percepción, la atención y la memoria, y al mismo tiempo pueden estar vinculadas tanto a la música, las artes plástica y la literatura; además, es importante resaltar que los juegos, en especial los de mesa, estimulan los procesos donde se incluye la integración de potencialidades que, al mismo tiempo, dan lugar a la recreación, lo cual prolonga la calidad de vida de los adultos mayores.

Entonces, cabe resaltar, que la preparación de alternativas basadas en juegos y actividades ludo-creativas deben incluirse como parte de programas de estimulación cognitiva para los adultos mayores, atendiendo las características de la edad, las condiciones y entornos en que se utilizarán, además de considerar los recursos afectivos, intereses y necesidades de sus principales destinatarios: los adultos mayores.

La propuesta que se presenta en este trabajo se sustenta en las ideas anteriores y se considera el fundamento de referencia para los estudios del proyecto “Estrategias de usabilidad y accesibilidad de herramientas tecnológicas lúdicas para mejorar la capacidad cognitiva del adulto mayor en las parroquias Clemente Baquerizo y Camilo Ponce del cantón Babahoyo” que se desarrolla en la UTB en Ecuador.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- Benavides, C. (2017). Deterioro cognitivo en el adulto mayor. *Revista Mexicana de anestesiología*, 107-112.
- Blasco, C. B., & Ribes, J. V. (2016). Neurofisiología y envejecimiento. Concepto y bases fisiopatológicas del deterioro cognitivo. *Revista Española de Geriatria y Gerontología*, 3-6.

- Cancino, M. L.-F. (2018). Funcionamiento cognitivo en adultos mayores: rol de la reserva cognitiva, apoyo social y depresión. *Revista médica de Chile*, 315-322.
- Cantón Hernández, J. C. (2014). *El envejecimiento (Características y necesidades de las personas en situación de dependencia)*. España: Editex.
- Chacón, P. (2008). El Juego Didáctico como estrategia de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo crearlo en el aula? *Nueva aula abierta*, 1-8.
- Comas, O., Garaigordobil, M., Garzón, M., Hernández, T., Marrón, M., Ortiz, J., . . . Cardona, C. (2008). *El juego como estrategia didáctica*. Barcelona, España: Grao.
- Fernández-Ballesteros, R. (2004). *La psicología de la vejez*. Madrid, España: Pirámide.
- López, M. C. (2007). El apoyo a los cuidadores de familiares mayores dependientes en el hogar: desarrollo del programa “Cómo mantener su bienestar”. Madrid, España: Imsero.
- Mejía, M. A. (2015). Rendimiento cognitivo y calidad de vida de adultos mayores asistentes a grupos de tercera edad. *Acta Neurológica Colombiana*, 235-239.
- Raúl Espert, M. d. (2014). Estimulación cognitiva: una revisión neuropsicológica. *Therapeia*, 73-93.
- Rupérez, J., & García, M. (2017). Dominó, dominó, dominique. Obtenido de Universidad de los Andes: <http://funes.uniandes.edu.co/12689/>
- Triadó, C. O. (2003). Bienestar, adaptación y envejecimiento: cuando la estabilidad significa cambio. *Revista multidisciplinar de gerontología*, 152-162.
- Ysis Sánchez, V. P. (2008). El funcionamiento cognitivo en la vejez: atención y percepción en el adulto mayor. *Revista cubana de medicina general integral*.
- Zarragoitia, I. (2007). Lo cognitivo en la ancianidad. *Revista Argentina de Clínica Neuropsiquiátrica*, 43-54.